

Saúde do trabalhador idoso: aspectos de promoção e prevenção de saúde

Health of the elderly worker: aspects of health promotion and prevention

Fábio Viano Borges¹
André Vasconcelos da Silva²

Resumo: Objetivos: identificar e verificar estudos disponíveis na literatura que abordem aspectos de promoção e prevenção de saúde voltados para o trabalhador idoso. Método: Revisão Integrativa de estudos publicados na íntegra em português, inglês ou espanhol disponíveis nas bases: Catalogo de Teses e Dissertações – CAPES, ANPAD, Scielo e Pubmed, foram utilizados os descritores “saúde do trabalhador idoso”, sendo identificados e analisados no estudo. Resultado: o principal fator explorado nos artigos selecionados foi o trabalhador idoso, abordando aspecto voltados para a saúde e o significado para o idoso na sociedade. Conclusão: foi evidenciado estudos que tratam de forma direta dos pressupostos de promoção e prevenção de saúde do trabalhador, em especial o trabalhador idoso, os estudos alcançados tratam de temáticas relacionadas que podem ser aprofundadas e correlacionadas com a temática da pesquisa em questão.

Palavras chaves: trabalhador, saúde e idoso.

Abstract: Objectives: to identify and verify studies available in literature that address aspects of health promotion and prevention aimed at the elderly worker. Method: integrative review of studies published in full in portuguese, english or Spanish, the following databases: theses and dissertations catalog – CAPES, ANPAD, scielo and Pubmed, thee descriptors “health of elderly workers” were used, being identified and analyzed in the study. Result: the main fator explored in the selected articles was the elderly worker, addressing aspects related to health anda the meaning for the elderly in society, Conclusion: studies that deal directy with the assumptions

¹ Mestrando em Gestão Organizacional na Universidade Federal de Catalão, Especialista em Fisiologia do Exercício, Graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás e Fisioterapia pela CESUC – Catalão. E-mail: fabiovianafisio@hotmail.com

² Professor do departamento de Administração e do Programa de Pós-Graduação em Gestão Organizacional da Universidade Federal de Goiás. E-mail: andre.silva.ufg@gmail.com

Recebido em 30/07/2022

Aprovado em 21/08 /2022

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

of promotion and prevention of workers health were evidenced, especially the elderly worker, the studies achieved deal with themes that can be deepened and correlated with the theme of the research in question.

Keywords: worker, health and elderly.

INTRODUÇÃO

No atual cenário, a expectativa de vida vem cada vez mais crescendo, abrangendo assim, a manutenção de atividades dentre elas, o trabalho, que pode ser um meio de aumento de renda como também de satisfação pessoal (PAZOS, 2020).

Os trabalhadores envelhecidos evidenciam e ampliam a formatação de um sistema onde a família contemporânea tem indivíduos que trabalham por múltiplos fatores, que vão da subsistência ao acúmulo de capital, ou a única fonte de renda familiar pode ser provida desse idoso (MUNIZ; BARROS, 2014).

Assim, o sistema pode inserir o idoso no mercado de trabalho, mas deve propor ao mesmo condições de envelhecer com qualidade, podendo essa qualidade ser alcançada através de programas de promoção e prevenção de saúde, onde o indivíduo é tratado de forma global, agindo na sociedade com amparos de programas, de ações voltadas para os níveis de prevenção, atuando na profilaxia e tratamento de doenças que podem ser acometidas com o processo natural do envelhecimento, na atividade ocupacional ou na ação de ambas (BANDEIRA, LIMA; BARROSO, 2014).

Para a realização dessa pesquisa foi adotado o tipo de Revisão Inte o que permitirá uma análise da literatura disponível, ampliando e sistematizando informações de produções de outros autores, metodologicamente atribuindo a uma revisão de literatura, consistindo em etapas: identificar o tema da pesquisa, formulando critérios de elegibilidade, identificando os estudos nas bases científicas, análise e avaliação dos estudos selecionados, categorização dos estudos, avaliação e interpretação dos resultados e apresentação dos mesmos no formato de Revisão Integrativa, apresentando evidências elucidadas em inúmeros estudos que possam inferir na síntese de conhecimentos referentes a saúde do trabalhador idoso e fatores de promoção e prevenção de saúde.

OBJETIVO

A pesquisa em questão tem como objetivo identificar trabalhos disponibilizados nas bases de dados, trabalhos que abordem a saúde do trabalhador idoso e aspectos de promoção e prevenção em saúde.

MÉTODOS

O método de pesquisa utilizado foi a revisão integrativa, com o intuito de ampliar a busca de dados de forma sistêmica para o alcance de dados e análise que possam subsidiar a problemática proposta e instigar a novas pesquisas, dando um caráter de extensão no que refere a revisão de literatura. Para tanto foi selecionada a temática e levantamento da problemática da pesquisa, sendo estabelecido critérios de elegibilidade, identificar os estudos nas bases alvo da extração de dados da pesquisa, avaliar os estudos selecionados, incluindo e excluindo-os no aceite da pesquisa, avaliação e interpretação dos resultados e apresentação dos dados na avaliação da revisão integrativa. Assim, foi elaborada a seguinte questão: Quais os programas de promoção e prevenção de Saúde são direcionados para o trabalhador idoso?

A pesquisa se baseia na busca de dados que inferem na temática em questão, buscando através de publicações ter o escopo da atual produção literária em relação a Saúde do Trabalhador Idoso, os bancos de dados elencados para a realização da pesquisa foram 4 fontes de confiabilidade atenuada no que remete a pesquisa, são elas: Catalogo de Teses e Dissertações – CAPES, ANPAD (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e Pubmed (National Library of Medicine), para averiguação dos dados foi utilizado no campo de pesquisas das bases os descritores “Saúde do Trabalhador Idoso”. **Na formatação das buscas de publicações nas fontes acima citadas não foi determinado um fator temporal, apenas a presença dos mesmos ou não nos bancos de dados.**

Os critérios de inclusão utilizado foram artigos disponibilizados na íntegra nos endereços eletrônicos das bases de dados referidas acima, disponibilizando os mesmos em versões em português, espanhol ou inglês, artigos que abordam aspectos da saúde do trabalhador idoso ou fatores afins, no que tange os parâmetros da temática.

Na análise de dados no banco de dados do Catalogo de Teses e Dissertações – CAPES, foi alcançado como resultado dois trabalhos científicos, conforme quantificamos no Quadro abaixo.

Quadro 1

Tipo	Quantidade Total	Ano
Mestrado (Dissertação)	1	2020
Doutorado (Tese)	1	2017

Ambos os trabalhos foram incluídos na revisão integrativa em questão, atendendo aos critérios de inclusão no que infere na proposta da pesquisa.

No banco de dados da ANPAD, ao atribuímos os descritores não houve nenhum resultado na pesquisa, não podendo aqui somatizar e contribuir com a proposta da revisão integrativa em torno da temática, uma vez que os descritores serão os mesmos para todas as plataformas.

A pesquisa também buscou dados na Scielo, alcançando o resultado de um artigo referente aos descritores, este apresentando fator de inclusão para o pressuposto da pesquisa. Na análise de dados referente a plataforma de dados Pubmed, houve um alcance de 03 artigos que tangem o assunto central da revisão integrativa em questão, onde dois foram inclusos na pesquisa.

O levantamento bibliográfico realizado nas citadas bases de dados permitiu um alcance de 06 pesquisas relacionadas ao tema, essas foram lidas e atribuídas aos Quadros 2 e 3, ressaltando que não houve nenhuma restrição temporal a inclusão das pesquisas.

Figura 1: Fluxograma de constituição da amostra

RESULTADOS

Para tabulação das informações dos dados extraídos das pesquisas coletadas dos bancos de dados, pontuamos em dois quadros as pesquisas publicadas, fazendo destaque de suas características, metodologia utilizada e os objetivos e resultados, elencados respectivamente a seguir nos Quadros 2 e 3.

Quadro 02. Referencias incluídas na revisão integrativa

TIPO PESQUISA	DESCRIÇÃO NUMÉRICA	PERIÓDICO	ANO	OBJETIVO(S)
Dissertação	01	Capes	2017	Identificar os problemas ergonômicos em profissionais idosos na área da enfermagem
Tese	02	Capes	2020	Identificar a participação do idoso na atividade ocupacional e as consequências que o trabalho pode acarretar para a sua saúde.
Artigo	03	SciELO	2020	Discussão entre a velhice e trabalho no Brasil tendo como suporte uma Revisão integrativa brasileira.
Artigo	04	Pubmed	2019	Abordagens do processo de envelhecimento e suas alterações morfofisiológicas. Prevenção e tratamento de doenças voltadas para o envelhecimento. Analisar a prevalência de fatores vulneráveis presentes em idosos atendidos na atenção primária na rede de Várzea Grande/MS
Artigo	05	Pubmed	2007	Identificar o significado atribuído ao idoso

Quadro 03. Distribuição dos resultados das pesquisas selecionadas

PESQUISA	RESULTADOS
01 Dissertação	Todas os trabalhadores entrevistados relataram não ter recebido nenhum treinamento educativo sobre riscos ergonômicos durante toda a atuação na enfermagem e a patologia crônica detectada em todas elas foi a hipertensão arterial.
02 Tese	O trabalho é pontuado como complemento da renda mensal e também da satisfação pessoal.

03 Revisão Integrativa	Foi realizado uma pesquisa em três bancos de dados eletrônicos, onde foi atribuído 141 resultados, sendo 10 selecionadas para o processo de inclusão e exclusão. Além da abordagem do trabalho relacionado com a saúde do idoso também foi apresentado a baixa efetividade da presença de políticas públicas que norteiam a temática.
04 Estudo Transversal	Alta prevalência de vulnerabilidade se comparado com outros grupos da comunidade no atendimento primário.
05 Estudo exploratório e descritivo	Apresentaram atributos positivos, mas relacionados a docilidade e fragilidade, criando estereótipos de fragilidade por serem idosos.

Dos seis estudos levantados nos bancos de dados, todos eram de periódicos nacionais, na qual foi excluído apenas um estudo que não respondeu as demandas dos critérios de inclusão não foi determinado fator temporal na estratégia de busca. Quatro estudos foram disponibilizados em português e inglês e dois apenas na língua portuguesa.

No que tange ao tipo dos estudos incluídos nos critérios da pesquisa em questão, foram discriminando uma vasta diversificação quanto a tipologia, um estudo do tipo transversal, uma tese, uma dissertação e uma revisão integrativa.

O processo de envelhecimento foi abordado em dois trabalhos (estudos 02 e 03) de forma explanatória no que consiste em fatores fisiológicos e demográficos do envelhecimento, em um estudo foi alocado a discussão do envelhecimento e fatores demográficos relacionados com fatores ergonômicos (estudo 01), embasado nas questões comportamentais, dois estudos abordou (estudos 4 e 5) a visão social para com o grupo etário alvo da temática, apresentando as crenças e estereótipos que se direcionam para os idosos/trabalhadores idosos, em relação a políticas públicas voltadas para o tratamento desse público um estudo (estudo 05) apresentou a falta de formulação de tais e a falta de eficiência e eficácia nas já existentes e que apenas teorizam o processo de cuidado com esse grupo especial.

DISCUSSÃO

A saúde do trabalhador, em especial o idoso, foi abordada em 83,3% dos trabalhos encontrados nos bancos de dados, sendo que em 33% dos estudos foram elencados fatores associados a tratamentos, comportamentos e significados sociais associados para o grupo. A temática em questão trabalhada tem 16,3% com estudos relacionados a fatores de problemas ergonômicos, atribuindo problemas relacionado a saúde devido o exercício ocupacional dos idosos, em 33,3% dos trabalhos foram enfatizadas questões de crescimento demográfico, do

crescimento da população idosa trabalhista e os impactos que podem emergir no sistema e em toda a atmosfera da relação trabalho e saúde em especial, saúde do trabalhador idoso. Tivemos a elegibilidade de um estudo que abordou o levantamento de estudos (revisão integrativa) no âmbito da temática e fez o levantamento em relação ao direito do trabalho do idoso no trabalho, e as faltas de políticas públicas como mediadoras de uma condição melhor para os mesmos.

No que interessa a pesquisa em questão, os aspectos de promoção e prevenção em saúde não foram abordados nos estudos encontrados nos bancos de dados, ficando apenas um estudo (estudo 01) com apontamentos em relação a atividades preventivas no trabalho de treinamento educativo no que remete a ergonomia nos trabalhadores idosos em foco em tal análise, mas de forma superficial e não abrangendo fatores determinantes de conceitos e especificações de promoção e prevenção em saúde, como os demais estudos elencados, não havendo portanto estudos que de forma direta podem responder ao pressuposto da pesquisa.

Mas apesar de não ter sido identificado trabalhos strictu sensu om a promoção e prevenção, os trabalhos encontrados podem ser pontos de apoio para futuros estudos, abordando assuntos relativos com o trabalhador idoso, significados relacionados ao aspecto de envelhecimento e sua participação no cenário ocupacional, abrindo campo para correlações com as temáticas que inferem promoção e prevenção em saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão integrativa permitiu verificar em bancos de dados alvo da pesquisa a ausência de estudos que envolveram promoção e prevenção em saúde voltada para o trabalhador idoso os trabalhos encontrados podem abrir campo, e necessário ao desenvolvimento para novas produções que aprofundem na leitura da temática em questão.

Diante disso o estudo evidenciou uma lacuna no conhecimento no que tange aos parâmetros de promoção e prevenção de saúde e propõe a investigação e estudos na área de forma ampliar as fontes literárias e ampliar os subsídios para futuras pesquisas, considerando a correlação dos achados aqui apresentados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BANDEIRA, Marina; LIMA, Lúcia Abelha; BARROSO, Sabrina. **Avaliação de Serviços de Saúde Mental; princípios metodológicos, indicadores de qualidade e instrumentos de medida.** Rio de Janeiro: Vozes, 2014.

CABRAL, Juliana Fernandes; SILVA, Ageo Mário Cândido da; MATTOS, Inês Echenique; NEVES, Ádila de Queiroz; LUZ, Laércio Lima; FERREIRA, Daniele Bittencourt; SANTIAGO, Livia Maria; CARMO, Cleber Nascimento do. Vulnerabilidade e fatores associados em idosos atendidos pela Estratégia Saúde da Família. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 24, n. 9, p. 3227-3236, set. 2019. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018249.22962017>.

BARROS, Albani; MUNIZ, Tatiana da Silva. O TRABALHADOR IDOSO NO MERCADO DE TRABALHO DO CAPITALISMO CONTEMPORANÊO. **Caderno de Graduações: Ciências Humanas e Sociais**, Alagoas, v. 2, n. 1, p. 103-116, maio 2014.

REIS, Priscilleyne Ouverney; CEOLIM, Maria Filomena. O significado atribuído a 'ser idoso' por trabalhadores de instituições de longa permanência. **Revista da Escola de Enfermagem da Usp**, [S.L.], v. 41, n. 1, p. 57-64, mar. 2007. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0080-62342007000100008>.

PAZOS P. F. B.; BONFATTI R. J. Velhice Trabalho e Saúde do Trabalhador no Brasil: uma revisão integrativa. **Rev. Bras. Geriatria Gerontologia**. 2020, 23(6): 200198.

PAZOS, P. de F. B. **Velhice e Trabalho: Um estudo sobre o trabalhador idoso'** 19/02/2020 111 f. Mestrado em SAÚDE PÚBLICA Instituição de Ensino: FUNDACAO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ), Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Saúde Pública

SILVA, F. A. L. da. **Comprometimentos Ergonômicos dos Profissionais Idosos na Enfermagem**. 03/08/2017 59 f. Mestrado Profissional em DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D'ÁVILA, Lorena Biblioteca Depositária: Biblioteca Conde Moreira Lima – BCML